

Federico Zuccari e la professione del pittore

Sergio Rossi
*La Sapienza Università di
Roma*

Se c'è una cosa che ho sempre criticato in coloro che presentano i libri dei colleghi è che molto spesso iniziano parlando (o scrivendo) piuttosto di sé stessi. Ma nel recensire il libro di Elisabetta Giffi *Federico Zuccari e la professione del pittore*,¹ non posso esimermi dal fare ciò che ho biasimato negli altri, perché l'assunto fondamentale del volume, tutto teso ad una sacrosanta rivalutazione dell'artista vadese e a sottolinearne la grande modernità nella strenua difesa della "professione" del pittore, io in qualche modo, almeno per quel che riguarda la sua attività di trattatista, lo anticipavo inascoltato (come correttamente riconosciuto dalla stessa studiosa) addirittura una cinquantina d'anni fa in una delle mie prime pubblicazioni.² In questo saggio sottolineavo come si continuasse in sostanza a trattare Zuccari come un trattatista poco originale, involuto e strettamente dipendente dalla dottrine tomistiche, limitando in tal modo le complesse matrici del suo pensiero, debitore sia della dottrina agostiniana del "lumen" sia di quella ficiniana dell'Amore. Ma soprattutto rimarcavo come nel tardo Manierismo, grazie anche al pensiero del nostro A., l'artista si pone come *transfuga di classe*, disconoscendo le proprie origini che definivo, forse con un eccesso di semplificazione, "piccolo borghesi", non però per identificarsi *sic et simpliciter* con il potere ma anzi per reclamare l'appartenenza ad un ceto privilegiato al di sopra delle classi, certo con tutta l'ambiguità che questa pretesa comportava, ma anche con la novità che essa portava con sé, perché i pittori non solo intendevano proporsi come intellettuali, ma anche come gli intellettuali *ad excellentiam*. E ricordo ancora come il compianto Ferdinando Bologna, cui ave-

Figura 1. Cornelis Cort da Federico Zuccari, *La Giustizia premia la Virtù*, 1566. Amsterdam, Rijksmuseum. © Rijksmuseum.

vo fatto leggere la mia tesi appena discussa con Giulio Carlo Argan³, pur apprezzandone l'impianto generale, tanto da dire che di tesi come la mia se ne discutevano due al secolo, per quanto riguardava Zuccari non aveva nascosto la sua ilarità di fronte al fatto che presentassi colui che riteneva appunto un tipico esponente dell'oscurantismo controriformista in una sorta di campione del concetto di "autonomia dell'arte" e di emancipazione della professione pittorica.

Purtroppo, fino a questo bellissimo saggio della Giffi, che getta uno sguardo del tutto nuovo sulla "figura morale e intellettuale di Federico, profondamente compromessa da una tradizione storiografica irriducibile nel perpetuarne un'immagine che non ha alcun riscontro storico", la situazione non è cambiata granché. E l'autrice porta avanti questa sua revisione, come suol dirsi, carte alla mano, perché innanzi tutto dimostra come lo Zuccari pittore e disegnatore, lo Zuccari teorico e trat-

tatista e lo Zuccari instancabile propugnatore della "nobiltà" dell'arte pittorica non possano essere considerate entità diverse e lo fa rivalutandone innanzi tutto l'esperienza veneziana influenzata dai poligrafi Anton Francesco Doni e Pietro Aretino. Quindi soffermandosi sui soggiorni fiorentini e soprattutto sulla sua partecipazione alla nascente Accademia del Disegno. Infine, per quel che riguarda Roma, collegando il suo "capriccio poetico" del palazzetto sul Pincio, oggi sede della Bibliotheca Hertziana, con la sua attività di fondatore dell'Accademia di San Luca.

E veniamo alle "carte". La prima da prendere in considerazione è un'incisione di Cornelis Cort *La Giustizia premia la virtù*, del 1566, (Amsterdam, Rijksmuseum, fig. 1) tratta da un'invenzione che Federico elaborò nell'ambito del programma iconografico per la decorazione della volta di Palazzo Grimani a Venezia: qui la Giustizia, raffigurata come una donna di veronesiana bellezza "tiene sospesa nella mano sinistra una bilancia mentre con la destra porge doni – un vaso, un bastone di comando, una corona, un sacchetto di monete – a un giovane barbuto che nella stampa è stato plausibilmente identificato con lo stesso Zuccari; alle spalle del protagonista è poi raffigurata una coppia di buoi e, sul lato opposto, un paesaggio con un contadino intento alla mietitura. Era la prima volta che Federico ricorreva alla metafora agreste e animale che rimarrà nel tempo a contrassegnare la sua rappresentazione del lavoro artistico". Fin

dai suoi esordi dunque il nostro A. insiste sul concetto del giusto premio da riconoscere alla fatica necessaria a coltivare la virtù, e nello specifico, la professione pittorica, che riprenderà poi addirittura a quarant'anni di distanza nel suo scritto d'arte più celebre e compiuto⁴, come dimostra questo brano: “E di questa eccellenza la Pittura si deve lodare et aggrandire come hanno sempre fatto i giuditiosi e principali letterati, e sagi, e Prudenti Preciipi, Regi, et Imperatori, e Sommi Pontefici, i quali non solo prezorno, et amorno questa nobil professione di Pittura, ma honorono et aggradirno molti de' professori di lei, con titoli di nobiltà, con insegne di cavalierati, con ricchissimi doni”.

La seconda “carta” che prenderò in considerazione è *Il lamento della pittura*, una grande stampa in due rami pubblicata a Firenze nel 1579 [fig. 2] e che presenta una composizione allegorica estremamente complessa e per la cui descrizione rimando al testo della Giffi, che sottolinea come sciogliere l'intera gamma dei significati della stampa non sia “affare da poco, ma di certo la sua invenzione ha ben poco a che fare con le critiche che, inevitabilmente, seguirono allo scoprimento della cupola fiorentina e che diedero semmai l'occasione – come ebbe a confessare lo stesso pittore – per una prima elaborazione dei temi trattati nella *Porta Virtutis*: è invece la più letteraria di tutte le invenzioni zuccaresche e si rivolgeva non certo a un vasto pubblico ma a un gruppo di sodali che doveva ritrovarvi, sotto il velo dell'allegoria, i temi

Figura 2. Anonimo incisore da Federico Zuccari, *Il Lamento della Pittura*, 1579. Amsterdam, Rijksmuseum © Rijksmuseum.

delle proprie conversazioni “accademiche” intorno alla pittura e, con ogni probabilità, al paragone delle arti” e doveva dimostrare, in definitiva, la superiorità della pittura in quanto arte della mimesi e dell’oratoria che muove gli animi. “La capacità del pittore di tenere insieme in un’unica invenzione ben tre livelli narrativi, espandibili in teoria all’infinito, doveva quindi stare a rappresentare la capacità della pittura di compendiare ingegnosamente i propri temi in un unico quadro qualificandola come arte della vista, dello spazio e della simultaneità rispetto alla poesia, governata piuttosto dalle leggi del tempo”. Ecco, dunque, un altro assunto che costituirà uno dei cardini dell’attività “socio-politica” di Zuccari come

fondatore della romana Accademia di San Luca e della sua attività teorica di trattatista. Ed ecco dimostrato ancora una volta “carte alla mano” come il nostro A., lungi dall’essere quel pittore freddo e noioso e decisamente inferiore al fratello Taddeo da un lato e quello scrittore astruso e rivolto al passato dall’altro che troppa storiografia ha dipinto per troppi anni, è stata invece una personalità che fin dai suoi esordi ha saputo portare avanti con straordinaria lucidità e capacità di resa stilistica la sua “missione” di strenuo difensore della “professione del pittore”.

La terza “carta”, anzi cartone, quello della *Porta Virtutis*, che costò addirittura a Federico un processo e l’esilio da Roma dal 1581 al 1583, è sicuramente il più celebre e controverso: di esso e del relativo dipinto di Domenico Passignano esposto l’8 ottobre del 1581 nella chiesa di San Luca all’Esquilino la Giffi fornisce un resoconto del tutto nuovo e pienamente condivisibile e che ribalta ancora una volta l’immagine di uno Zuccari astioso e polemico fino all’autolesionismo. Il cartone e il dipinto, nelle sue diverse versioni (molte delle quali autografe), come nelle stampe che ne seguirono “vedeva la Virtù perennemente impegnata nella lotta, sempre vittoriosa con Ignoranza, Invidia e le loro corti. L’invenzione morale stavolta non era destinata a una cerchia di dotti ma ai pittori romani convenuti nella chiesa del santo patrono. Così il dilettevole cedeva al ludico, il riferimento colto all’istruzione didascalica, mentre il registro espressivo si faceva apertamente comi-

co-burlesco, calcato sulla rappresentazione caricaturale delle figure dei vizi che, in primissimo piano, sono i veri protagonisti della scena: Invidia, che si dibatte ai piedi di una Minerva-Virtù splendente e inespugnabile nelle sue armi a cui è riservato sempre un posto centrale; ai suoi lati, da una parte, il principe ignorante, detto da Zuccari ‘Mida-Ignoranza crassa’, consigliato da Adulazione e Persuasione, e dunque il biasimo, che getta fiamme dalla bocca, e i due gemelli parto della Maldicenza muniti di forbice, rasoio e stiletto e una lancia per tagliare e forare”. Questo per così dire nel registro “basso” in primo piano, mentre in quello “alto” della Porta della Virtù, alle spalle di Minerva, compaiono le figure positive, le quattro virtù cardinali di Prudenza, Temperanza, Giustizia e Fortezza, due “Fame” alate e soprattutto le tre Grazie, a significare appunto come la Virtù si possa conquistare solo con lo studio che vince invidia e calunnia.

Ora voler legare un’invenzione così complessa e articolata a pure vicende contingenti e personali, come pure è stato fatto e si continua a fare, è sicuramente miope e lo sforzo della Giffi di inserire invece anche questo “capriccio” all’interno del percorso umano, teorico e professionale del nostro Pittore, che porterà alla fine alla nascita dell’Accademia di San Luca è sicuramente meritevole e devo dire anche perfettamente riuscito. In questo contesto va posta anche l’intensa opera di esaltazione e glorificazione della memoria del fratello portata avanti da Federico, non disgiunta mai,

però, da un altrettanto intenso desiderio di superamento della sua fama, per cui, quasi sempre, quando si ritrae accanto al fratello maggiore, e questo accade spesso, egli tende, contro ogni regola di buon senso, a raffigurarsi come suo coetaneo o addirittura come più anziano, quasi a voler evidenziare, anche figurativamente e attraverso l'età, i segni di un "superamento", appunto. In questo contesto un ruolo del tutto particolare assume la celebre serie di disegni sulla *Vita di Taddeo* eseguita da Federico intorno al 1590 e tutta incentrata sul binomio *Virtù e Fatica*, tema tra l'altro assai importate nella riflessione teorica del XVI secolo. Per Zuccari "la fatica è innanzi tutto quella intellettuale dello sforzo continuo di emulare i grandi modelli del passato; ma è anche la fatica fisica delle vessazioni e dei patimenti che bisogna sopportare per conquistare comunque una propria personalità artistica; e la fatica diviene spesso disagio e vera e propria sofferenza. La fatica, comunque, sia essa quella intellettuale,

sia essa quella fisica costituisce la via stretta per il raggiungimento della virtù. Per raggiungere la virtù infatti Taddeo non esita a lasciare la patria e gli affetti, a sottoporsi a 'disagio' e 'servitù'. Ma accanto a questi elementi negativi ripetuti in continuazione (disagio, servitù, cure servili) sono indicate le corrispondenti virtù in grado di neutralizzare questi fattori: desiderio di gloria, amore per lo studio, e infine 'Ardir, Gratia, Fierezza, Arte e Disegno'"⁵. Ecco altre "carte" dunque che completano il quadro delineato fin ora e che il libro di Elisabetta Giffi ricostruisce con grande impegno e direi anche passione. Naturalmente del volume ho potuto dare solo sporadici cenni, ma del resto, come ammoniva Maurizio Calvesi, la peggiore tentazione da evitare, nel presentare uno studio di altri autori, è quella di provare a farne il riassunto; tanto più in un saggio denso e complesso come questo che è solo da leggere dalla prima all'ultima pagina.

Note

¹ Artemide, Roma 2023.

² Sergio Rossi, *Idea e Accademia. Studio sulle teorie artistiche di Federico Zuccaro*, in "Storia dell'arte" n. 20, 1974, pp. 35-76.

³ S. Rossi, *I problemi dell'ideazione e dell'imitazione nelle teorie d'arte del tardo manierismo*, da cui avrei presto tratto il saggio citato a nota 2.

⁴ Federico Zuccari, *L'Idea de' pittori scultori et architetti, divisa in due libri*, Torino 1607; ripubblicata in Detlef Heikamp (ed.), *Scritti d'arte di Federico Zuccaro*, Firenze 1961.

⁵ S. Rossi, *Virtù e fatica. La vita esemplare di Taddeo nel ricordo "tendenzioso" di Federico Zuccari*, in Bonita Cleri (ed.), *Federico Zuccari. Le idee, gli scritti*, Atti del Convegno (S. Angelo in Vado 1994), Milano 1997, pp. 53-69.

Contributo sottoposto a controllo antiplagio con esito positivo.